

TA'LIM JARAYONIDA MUSIQA NAZARIYASI FANINING AHAMIYATI

Abdixodirova Go`zal Erali qizi

“Umumiy pedagogika” kafedrası o`qituvchisi
Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Taxirova Kamilla Taxirovna

Chirchiq davlat pedagogika universiteti
San`atshunoslik fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10948830>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta`lim jarayonida musiqa nazariyasi fanining ahamiyati ilmiy qarashlar asosida bayon etiladi.

Kalit so`zlar: musiqa, san`at, nazariyasi, qabiliyat, qonuniyat, iqtidor, tinglash, badiiy janr, shaxs, tarix.

Musiqa ta`lim - tarbiyasining maqsadi yosh avlodni milliy musiqa merosimizni va umumbashariy musiqiy qadriyatlarni idrok eta oladigan madaniyatli inson darajasida voyaga yetkazishdan iboratdir. Buning uchun har bir o`quvchining musiqiy iqtidorini rivojlantirib, musiqa san`atiga mehr ishtiyogini oshirish, musiqadan bilim va amaliy malakalar doiralarini tarkib toptirish, iqtidorli o`quvchilarni musiqiy rivojlanishlari uchun zaruriy shart – sharoitlar yaratib berish, musiqa ta`lim – tarbiyasining asosiy vazifasidir. Mazkur oliy maqsad va vazifalarni amalga oshirish musiqa faniga jamiyatning madaniy – ahloqiy rivojlantiruvchi omil sifatida qarash, predmet muammolarini hal etishda keng o`qituvchilar ijodkorligiga tayanish musiqa o`qitish uslubiyotini ilg`or tajribalar va kompleks ilmiy – metodik izlanishlar natijasi asosida takomillashtirish talab etiladi.

Ta`lim mazmunini o`quvchilarni haqqoniy ilmiy dalillar, tushunchalar, qonuniyatlar, nazariyalar bilan tanishtirishni nazarda tutadi. Buning uchun o`quv mazmuniga faqat ilmiy asoslangan, tajribada tasdiqlangan, o`quv musiqa fani va musiqa fanining mazmuni orasidagi qonuniy aloqalarga asoslangan ilmiylik prinsipini qo`llash darkordir. Nazariy bilimlarning amaldagi qo`llanilishi, nazariy bilimlarning amaliy bilimlar bilan bog`liqligi har bir o`qituvchining axboratida sezilib turishi kerak. Musiqa fani bo`yicha yangiliklar doimo izlanib borilishi darkor.

Musiqiy ta`lim mazmuni umumiy madaniyatining rivojlanishiga va jamiyatning musiqa san`atiga bo`lgan ehtiyojiga bog`liq. Shuning uchun musiqiy ta`lim mazmuniga kiruvchi musiqiy bilimlar, malakalar, ko`nikmalar, musiqa materiali, ta`lim usullari va shakllarini sistemalashtirish lozim. Musiqa savodi tarbiyalovchi shaxsning badiiy tafakkurini shakllantiruvchi ta`lim sifatida

muhimdir. Uning vositasida nafaqat tuyg`ularini tarbiyalash bilan birga yosh avlodda oliy insoniy fazilatlarni tarkib toptirish nazoratda tutiladi.

Barcha fanlar qatori musiqiy ta`limda ham davlat ta`lim standartlarini joriy etilishi milliy musiqiy meroslardan to`la qonli foydalanish imkonii beradi. Bular ommaviy xalq kuy va qo`shiqlarida, xonanda va sozandalarning ijodiy faoliyatlarida va bugungi zamonaviy musiqiy faoliyatida o`z aksini topadi. Musiqa san`atining bu kabi imkoniyatlari yangi avlodni tarbiyalashda, ularning barkamol bo`lib yetishishlarida o`ziga xos takrorlanmas manba bo`lib xizmat qiladi. Musiqa ta`limida davlat standartlari asosida yangi ta`lim mazmuni o`quvchilarning musiqiy bilim va malakalari bilan birga ularda kuzatuvchanlik, xotirani mustahkamlash, obrazli tasavvur qilish, ijodkorlik, mustaqillik, tashabbuskorlik, badiiy va musiqiy did kabi hislatlarni rivojlantirishni ta`minlaydi. Demak, yosh avlodni yetuk qilib tarbiyalashda musiqa madaniyati darslarini ahamiyati katta. Musiqiy madaniyati darslari o`quvchilarni ahloqiy – estetik tarbiyasiga ijobiy ta`sir ko`rsatadi. Ularda go`zallikka bo`lgan his – tuyg`ularini o`stiradi, musiqa san`atiga mehr – muhabbat, qiziqish uyg`otadi.

Shuningdek, o`quvchilar iqtidorini rivojlantirish uchun zaruriy shart – sharoit yaratib berish va ularning badiiy ehtiyojlarini qondirish musiqa ta`lim – tarbiyasining vazifasini tashkil etadi. Hozirgi musiqiy ta`lim – tarbiya shuni ko`rsatadiki, milliy musiqa merosimizni o`rganishda musiqa darslarining ahamiyati katta.

Musiqa nazariyasi fani – musiqiy-nazariy fanlarning dastlabki boshlanish kursi bo`lib, u o`quvchilarga asosiy bilim va ko`nikmalarni o`rgatishi bilan bir qatorda, ularning musiqa fanlarini o`zlashtirib borishlari hamda musiqiy rivojlanishlarida asosiy va muhim ahamiyat kasb etadi.

Musiqa nazariyasi fanning maqsad va vazifalari taxminan quyidagilardan iborat deyish mumkin:

1. O`quvchilarga musiqaning ifodaviy vositalari haqida asosiy bilim va ko`nikmalarni berish.

2. O`quvchilarda elementar musiqiy bilim va ko`nikmalarni shakllantirish bilan bir qatorda ularning musiqiy rivojlanishlarida musiqa nazariyasi kursida olgan bilimlarini qo`llay olish ko`nikmalarini shakllantirish.

3. O`quvchilarning musiqiy ta`lim - tarbiyasini to`g`ri yo`lga qo`yish maqsadida ularning musiqiy – estetik qarashlari va didlarini to`g`ri yo`naltirish kabi maqsad va vazifalardan iborat.

Musiqa nazariyasi kursining maqsad va vazifalaridan kelib chiqib, musiqa nazariyasi fani quyidagicha tashkil etiladi

1. Musiqa nazariyasi kursini o'qitish davomida, bevosita musiqa eshitish, tinglash his qilish ko'nikmalar bilan bog'lab olib boorish. Chunki musiqani eshitish va uni his qilish orqligina o'quvchilarda badiiy did, estetik tarbiyani shakllantirish mumkin. Bu esa o'quvchilarda fanga bo'lgan qiziqishni uyg'otadi. Shu sababli o'qituvchi musiqaning ifodaviy vositalarini nazariy tushuntirib borish bilan bir qatorda, uni musiqada ham ifoda etib, ko'rsatib, tanishtirib borishi kerak.

2. Musiqa namunali asosan o'zbek xalq kuy va qo'shiqlari hamda professional musiqaga asoslanib tanlanganda, keyin esa M.D.H. va xorijiy davlatlar hamda zamonaviy musiqa asosida tashkil etilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Bunda o'qituvchining tajribasi va mahorati muhim ahamiyat kasb etadi.

3. Musiqa nazariyasi fani solfedjio fani bilan uzviy bog'lab olib borilishi kerak. Ya'ni nazariy bilimlar solfedjio fanida amaliy mustahkamlanib boriladi. Boshqa tomondan qaraganda, solfedjio fanini musiqa nazariyasi fanisiz tashkil etib bo'lmaydi. Demak, musiqa nazariyasi va solfedjio fani uzviy bog'liq bo'lib, musiqa nazariyasi fani musiqaning ifodaviyligi haqidagi nazariy fan bo'lsa, solfedjio fani esa musiqaning ifodaviy vositalari haqidagi amaliy fan hisoblanadi. Musiqa nazariyasi fani nazariy bilim va ko'nikmalarni shakllantirib borsa, solfedjio fani esa o'quvchi – musiqachilarda eshitish qobiliyatini paydo qilish, oshirish va rivojlantirishga yordam beradi.

4. Musiqa nazariyasi fani o'quvchilarning mutaxassislik fanlari bilan ham bog'lab olib boriladi. Bu kabi uslubiy aloqa esa o'quvchilarning o'z mutaxassisliklarini oson o'zlashtirishlari va o'z ustlarida mustaqil ishlashlariga yordam beradi. Eng muhimi o'quvchilar musiqa asari ustida mustaqil ishlaganlarida, asarning o'lchovi, lad – tonalligi, tuzilishi va boshqalarni oson aniqlay oladilar. Demak, musiqa nazariyasi fani o'quvchilarning mustaqil ishlashlari uchun negiz hisoblanadi.

5. Musiqa nazariyasi darsini tashkil etish davomida o'qituvchi oddiydan – murakkabga prinsipini qo'llab borsa to'g'ri bo'ladi. Chunki o'quvchilar eng avvalo musiqa va san'at haqida ma'lumotga ega bo'lmay turib, musiqaning ifodaviy vositalarini o'zlashtirib olishida muammo tug'ilishi mumkin.

Musiqa nazariyasi fanining yana boshqa xususiyatlaridan biri shundan iboratki u musiqiy nutqning turli – tuman elementlari bilan baxs etadi. Birinchi navbatda nota yozuvini o'rganish o'zlashtirishni talab etadi. O'quvchi nota

yoʻzuvini oʻrgansa, notaga qarab kuylash, cholgʻu asbobida kuy ijro etish yoki musiqa, kuy yaratishni biladi.

Musiqa nazariyasi musiqa madaniyati darslarining asosiy faoliyatlaridan biri boʻlib, musiqaning mazmunini, ifoda vositalarini ongli ravishda oʻzlashtirishga yordam beradi. Eng muhimi esa musiqa nazariyasi notaga qarab kuylash va qoʻshiq kuylash jarayonida garmonik eshitish qobiliyatini oʻstirishga taʼsir koʻrsatadi. Ayniqsa, qoʻshiq soʻzlarini aniq talaffuz etishga, sof intonatsiyada kuylashga badiiy ijro etishga koʻmak beradi. Musiqa savodi dastlab boshlangʻich maktabda oʻrgatiladi va musiqa taʼlimiga poydevor qoʻyiladi. Musiqa savodi faoliyatiga, musiqa darslariga juda kam vaqt ajratilishiga qaramay, qoʻshiq kuylash va musiqa tinglash faoliyatini ongli ravishda oʻzlashtirishga benazir taʼsir koʻrsatadi. Oʻquvchilar mustaqil ravishda qoʻshiq kuylash va notanish kuylarni notaga qarab kuylay oladigan boʻlgandagina, maqsadga erishilgan deb hisoblasak boʻladi. Musiqa savodini oʻquvchilarga oʻrgatish jarayonida, oldingi olingan nazariy bilimlarga maʼlum darajada tayanib oʻrgatish lozim. Musiqa nazariyasini shartli ravishda ikki bosqichga boʻlish mumkin:

1 – bosqich – oʻquvchilarning musiqiy oʻquvini oʻstirish. Bu bosqichda asosan tovushlarning turli (shovqinli va musiqiy, yaʼni maʼlum balandlikka ega tovushlar) va ularning farqi, registr, skripka kaliti, nota yoʻllari, notalarning nomlari, baland – pastligi, pauzalar, kuchli va kuchsiz hissalar, repriza va boshqalar oʻrgatiladi.

2 – bosqich – musiqa savodi biroz murakkablashadi, bundan maqsad musiqiy asarlarni ongli oʻzlashtirib, tahlil qila olishga oʻrgatiladi.

Musiqa savodining vazifasi oʻquvchilar tomonidan musiqani ongli idrok etib, uning oʻziga xos xususiyatlarini tushunib olishga qaratilgan. Musiqa nazariyasi tarkibida musiqa haqidagi bilim va tushunchalar tizimi: nota savodi, musiqa elementlari, musiqaning ifoda vositalari, musiqaning tuzilishi, musiqa cholgʻu asboblarning turlari va musiqaning yaratilishi haqidagi maʼlumotlardan iboratdir.

Musiqa darsi sanʼat darsi sifatida oʻqituvchidan ijodkorlikni talab etadi. Dars unumi esa oʻquvchilarda hosil boʻlgan musiqiy taʼsurotlar, badiiy kechinmalar, musiqaning tuzilishi, ifoda vositalari haqidagi bilimlarining boyishi va malakalarining takomillashuvi bilan oʻlchanadi. Musiqa darsida oʻquvchilar bilan birga amalga oshiriladigan har bir faoliyat turi musiqaning mazmunini ongli ravishda oʻzlashtirishga yordam beradi.

Musiqqa o'qituvchisi – bu o'ziga xos kasbdir. Iste'dod, ajoyib musiqiy ijrochilik ko'nikmalari, musiqqa san'atiga oid bilimlari, pedagogik mahoratga ega bo'lishdan tashqari, musiqqa o'qituvchisi o'quvchilarning musiqiy qobiliyatlarini aniqlashga sezgirlik bilan yondashishi va bu qobiliyatlarini aniqlashda sezgirlik bilan yondashishi va bu qobiliyatlarni samarali rivojlantirish uchun zarur musiqqa repertuarini to'g'ri tanlashi kerak.

Xulosa qilib aytganda, musiqqa nazariyasi fani barcha musiqiy fanlarning asosi hisoblanadi. Chunki musiqqa nazariyasi fanida musiqqa savodi orqali dastlabki bilimlar beriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdixodirova, G. Z., Magzimova, G., & Kuybakova, O. (2023). Shaxsni ma'naviy-axloqiy ruhda tarbiyalash. *Академические исследования в современной науке*, 2(5), 110-114.
2. Abdixodirova, G. Z., Magzimova, G., & Kuybakova, O. (2023). Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda " qo'g'irchoq teatri" ning roli va ahamiyati. *Science and innovation in the education system*, 2(2), 86-89.
3. Abdixodirova, G. E. (2023). Harbiy psixologiya va pedogogika fanlarini o'qitish bo'yicha xorijiy mamlakatlardagi tajribalar bilan o'rtoqlashish. *Mudofaa vazirligi*, 1(1), 110-113.
4. Abdixodirova, G. E. (2022). O'tmish mutafakkirlarining musiqqa san'ati yoshlarning ma'naviy-axloqiy dunyoqarashlarini va musiqiy idrokni shakllantirishdagi tutgan o'rni. *Scientific Impulse*, 1(3), 788-794.
5. Abdixodirova, G. E. (2022). Ma'naviy-axloqiy tarbiya va unga qo'yiladigan talablar. *History and page*, 1(1), 250-254.
6. Abdixodirova, G. E. (2022). O'quvchilar-yoshlarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash va inson komilligi mezonlari. *Topical Issues of Science*, 1(4), 87-90.

